

10.5281/zenodo.7925349

UTILIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS PARA COMPREENDER O EQUILÍBRIO QUÍMICO: ATRAVÉS DA METODOLOGIA ATIVA

Elias Moraes dos Santos

RESUMO

Nos últimos tempos com o surgimento de novas tecnologias e a preocupação de inovar cada vez mais em diversos setores, a metodologia ativa chegou para auxiliar no processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, o presente artigo teve como objetivo: Analisar se o uso da metodologia ativa é capaz de forma experimental trazer resultados satisfatórios na resolução de problemas do conteúdo de equilíbrio químico. O presente trabalho é um relato dos resultados da aplicação dessa metodologia aplicada de forma de Sala de Aula Invertida (SAI) para resolução de problemas. Foram aplicados alguns experimentos para melhor compreensão do conteúdo, bem como o teste de pH. Para o teste de pH foi utilizado alguns reagentes, tais como: Hidróxido de sódio, ácido clorídrico, amoníaco, vinagre, sulfato de alumínio, bicarbonato de sódio, entre outros. Além disso, foi aplicado um questionário com os estudantes em relação a metodologia aplicada, por exemplo: Você costuma pesquisar o conteúdo antes de ser abordado na sala de aula? 87,3% disseram que não pesquisam. Já os experimentos adotados para o melhor entendimento sobre o equilíbrio químico, 100% dos entrevistados apontaram que foram capazes de auxiliar nas resoluções das questões de vestibulares e ENEM. Após as discussões sobre as atividades experimentais e os resultados do questionário, percebemos que o uso da SAI despertou e possibilitou autonomia dos estudantes, com isso facilitou a melhor compreensão para a resolução de problemas em relação ao conteúdo de equilíbrio químico.

Palavras-chave: Metodologia Ativa -Experimentos - Equilíbrio químico.

ABSTRACT

In recent times, with the emergence of new technologies and the concern to innovate more and more in various sectors, the active methodology has arrived to assist in the teaching-learning process. In this context, this article aimed to: Analyze whether the use of active methodology is capable of experimentally bringing satisfactory results in solving

10.5281/zenodo.7925349

problems of chemical equilibrium content. The present work is a report of the results of the application of this methodology applied in the form of Inverted Classroom (IAS) to solve problems. Some experiments were applied to better understand the content, as well as the pH test. For the pH test, some reagents were used, such as: sodium hydroxide, hydrochloric acid, ammonia, vinegar, aluminum sulfate, sodium bicarbonate, among others. In addition, a questionnaire was applied to the students regarding the methodology applied, for example: Do you usually research the content before being approached in the classroom? 87.3% said they do not research. As for the experiments adopted for a better understanding of chemical balance, 100% of the interviewees indicated that they were able to assist in the resolution of vestibular and ENEM questions. After the discussions about the experimental activities and the results of the questionnaire, we realized that the use of SAI awakened and enabled students to become autonomous, thus facilitating a better understanding for solving problems in relation to the chemical equilibrium content.

Keywords: Active Methodology -Experiments - Chemical equilibrium.

1 INTRODUÇÃO

As metodologias tradicionais devem passar por adaptações incrementais ou radicais, que auxiliem tanto aos alunos como aos professores no processo de ensino e aprendizagem, como nos dizem Pessoa *et al* (2019).

Com o passar dos anos, os profissionais da educação a cada dia vêm desenvolvendo métodos de ensino aprendizagem de forma lúdica para facilitar a compreensão e o entendimentos de conteúdos de variáveis áreas de conhecimentos, bem como: Matemática, filosofia, química, física, contabilidade, entre outras. Atualmente existem vários trabalhos de pesquisas que apontam a metodologia ativa como uma das sugestões de métodos de ensino aprendizagem de forma lúdica e diversificada na investigação e resoluções de problemas.

Para Paiva *et al*, (2016), estas rompem com o modelo tradicional de ensino e fundamentam-se em uma pedagogia problematizadora, onde o aluno é estimulado a assumir uma postura ativa em seu processo de aprender, buscando a autonomia do educando e a aprendizagem significativa.

Quando o educando assume o papel de protagonista do ensino aprendizagem, ele terá cada vez mais chance de compreender e aprender sobre um determinado assunto. Seja para a resolução de problemas escolares ou na sua vida cotidiana. Pois, tornara-lo cada vez mais crítico e com conhecimentos suficientes no processo de aprendizagem.

O uso de metodologias ativas tem sido amplamente discutido em todos os níveis de ensino como uma tendência para a superação das aulas em um formato exclusivamente transmissivo e focado no professor, para dar protagonismo aos discentes durante o desenvolvimento didático (FREITAS *et al.*, 2021).

Com isso, ainda afirma Paiva *et al*, (2016) as metodologias ativas constituem alternativas para o processo de ensino-aprendizagem, com diversos benefícios e desafios.

São muitos os benefícios ao trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula. Entre os que pontuo a seguir, o principal é a transformação na forma de conceber o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente (já ouviu falar em fora da caixa?) e resolver problemas

conectando ideias que, em princípio, parecem desconectadas (GAROFALO, 2018).

Os resultados do trabalho possibilitaram entender as diferentes concepções sobre metodologias ativas, bem como analisar as potencialidades destas metodologias para uso em diferentes níveis de ensino, como nos dizem Valente *et al*, (2017).

“As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa (MORÁN, 2015)”.

A sala de Aula Invertida (SI), é uma das ferramentas da metodologia ativa muito utilizadas nos últimos tempos, principalmente na época da pandemia. Através dela o educando acaba assumindo o papel de protagonista do conhecimento. Pois ele, pesquisa o tema, o educador explica e aplica o conhecimento de diversas formas, tais como, lista de exercícios, vídeo aula (documentário), dinâmica de grupo ou até mesmo atividade experimental.

Para Da Silva & De Moura (2020), a sala de aula invertida, como o próprio nome indica, inverte-se a dinâmica das aulas no sentido de que a aula presencial não é mais aquela em que o estudante irá sentar e assistir uma exposição de conteúdo.

A dificuldade em relação a compreensão da resolução de problemas dos conteúdos sobre equilíbrio químico é uma preocupação desde a formação de professores.

De acordo com Melo *et al*, (2016), os resultados obtidos nos revelam as dificuldades dos licenciandos em compreender equilíbrio químico, sua definição e sua dinâmica, além de apresentar modelos pouco complexos que se aproximam dos apresentados por alunos do ensino médio.

Para Orlandi *et al*, (2006), o conceito de Equilíbrio Químico tem sido apontado por muitos autores como um conteúdo complexo para o ensino e a aprendizagem.

O uso de metodologias diferenciadas faz com que o processo de ensino aprendido em relação ao equilíbrio químico se torne cada vez mais lúdico, atrativo e o educando se torne autônomo do conhecimento.

Para Raviolo e Garriz (2008),

a natureza abstrata do conceito equilíbrio químico é ressaltada por muitos autores que estudaram as dificuldades em sua aprendizagem. Neste contexto, percebemos que há uma necessidade de introduzir esse conhecimento através do uso da metodologia ativa com aplicação da sala de aula invertida para a resolução de problemas.

De acordo com os relatos acima, o equilíbrio químico é considerado um dos temas mais complexos da química no processo de ensino aprendizagem para os estudantes do ensino médio, pois envolve vários pré-requisitos, bem como o conhecimento matemático sobre logaritmos, os conhecimentos de termoquímica, de cinética química e cálculos estequiométricos. Apesar de ser considerado complexo, mas tem várias aplicabilidades em nosso cotidiano, por exemplo: O pH (potencial de hidrogeniônico) do solo, da piscina, do aquário. Os fatores que interverem no equilíbrio ambiental, a chuva ácida por exemplo. Com base nestes dados, a presente artigo terá como objetivo: Analisar se o uso da metodologia ativa é capaz de forma experimental trazer resultados satisfatórios na resolução de problemas do conteúdo de equilíbrio químico.

2 Material e Métodos

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Franco da Rocha na ETEC Dr. Emílio Hernandez Aguilar com alunos dos 3º anos do ensino médio regular. No decorrer do ano letivo de 2022 entre os meses de fevereiro e julho. Como ferramenta pedagógica foi usada a metodologia ativa com aplicação da Sala de Aula Invertida (SAI) para a resolução de problemas.

Foi abordado o conteúdo sobre termoquímica de forma teórica e com atividades experimentais no mês de fevereiro. Em seguida, eles fizeram uma pesquisa sobre cinética química como pré-requisitos em relação ao equilíbrio químico, sua aplicação no cotidiano, em função da resolução de problemas como de exercícios, vestibulares e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Depois, foi abordado o conteúdo sobre equilíbrio químico de forma teórica e experimental. Na forma teórica, foram abordados os principais conceitos, como reversibilidade no gráfico, fatores que interfere o equilíbrio químico de acordo com Le Chatelier, produto iônico da água, entre outros.

Já na forma prática, os estudantes presenciaram vários experimentos em relação a reversibilidade e o teste de pH (potencial de hidrogeniônico), bem como: Água pura, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, bicarbonato de sódio, ácido clorídrico, sulfato de cobre pentahidratado, creme dental, amoníaco, água do mar, água sanitária e detergente. Para teste de pH, foi utilizado o indicador universal verde, água destilada e algumas vidrarias, tais como tubo de ensaio com a estante, pisseta e um copo de béquer.

Procedimentos:

Foi adicionado em média 2mL de água destilada em um tubo de ensaio, acrescentou-se 2 gotas do indicador universal verde. Houve o surgimento da coloração verde, em seguida foi adicionado o reagente em estudo. Para cada experimento foi usado um tubo de ensaio diferente. A mudança de cores da solução dependia do reagente. As informações dos resultados, os estudantes alimentavam uma tabela que foi disponibilizada antes do início da aula prática.

Para fazer o teste da reversibilidade do equilíbrio químico, foi utilizado o sulfato de cobre pentahidratado, béquer de 100 ml, água destilada, lamparina, álcool, tela de amianto, tripé e fósforo. Com a chama acesa e tela sobre o tripé, foi colocado o béquer para aquecer contendo 1g de sulfato de cobre pentahidratado que apresentava

uma coloração azul. Depois de um certo tempo no aquecimento, a coloração de azul passou a ficar esbranquiçada.

Após abordagem dos experimentos, foi passado uma lista de exercícios, questões de vestibulares e do ENEM. Depois da devolutiva dos experimentos e da lista foi aplicado um questionário para os estudantes em relação a metodologia aplicada.

Segue as perguntas e a forma de abordagem do questionário aplicado nas turmas:

A presente pesquisa tem como objetivo: Analisar se o uso da Metodologia Ativa é capaz de forma experimental trazer resultados satisfatórios na resolução de problemas do conteúdo de equilíbrio químico.

A sua participação no questionário irá contribuir muito com a minha pesquisa sobre equilíbrio químico e sua aplicação. Favor marca apenas uma alternativa e justificá-la quando solicitada.

Agradecemos quimicamente!

1. E-mail

2. Qual a sua idade? Entre 13 e 14 anos Entre 15 e 16 anos Entre 17 e 18 anos Entre 19 e 20 anos Acima de 21 anos

3.

4. Trabalha atualmente Sim Não

5. Você costuma pesquisar o conteúdo antes de ser abordado na sala de aula? Sim Não

6. Você gostou de realizar os experimentos químicos? Sim Não

Justifique a sua resposta.

7. Os experimentos adotados sobre o equilíbrio químico, foram capazes de auxiliar nas resoluções das questões de vestibulares e ENEM?

Sim

Não

Justifique a sua resposta.

8. Com relação ao equilíbrio químico, você achou que é necessário estudar como pré-requisito os conteúdos de termoquímica e cinética química?

Sim

Não

Justifique a sua resposta.

9. Com relação ao equilíbrio químico, você prefere os experimentos de forma? Virtual

Realizado presencialmente

10. Com relação ao equilíbrio químico, após a abordagem de formação experimental, houve uma mudança na sua percepção em relação a sua aplicação no cotidiano?

Sim

Não

Justifique a sua resposta.

11. De acordo com que foi abordado no conteúdo de equilíbrio químico (teórica e experimental), você recomendaria a fazer o mesmo para outros conteúdos de química?

Sim

Não

Justifique a sua resposta

12. Escreva sugestões ou recomendações para uma melhor aplicação teórica e experimental sobre o conteúdo de equilíbrio químico.

O questionário foi disponibilizado em forma de link para que os estudantes

respondesse de forma mais rápida e prática.

3 Resultados

A tabela abaixo mostra os resultados em relação ao teste de pH.
Tabela 1 – Atividade experimental sobre pH.

REAGENTES	COR	pH	CLASSIFICAÇÃO
Água pura	Verde	7	Anfótera
Hidróxido de cálcio	Lilás	10	Base forte
Hidróxido de sódio	Lilás	10	Base forte
Ácido clorídrico	Amarelo	6	Ácido forte
Bicarbonato de sódio	Azul marinho	8	Sal de base forte
Ácido sulfúrico	Vermelho	4	Ácido forte
Creme dental	Azul marinho	8	Base
Amoníaco	Azul	9	Base
Água do mar	Azul marinho	8	Base
Vinagre	Amarelo	6	Ácido fraco
Sulfato de cobre pentahidratado	Laranja	5	Sal de ácido forte
Água sanitária	Azul marinho	8	Sal
Sulfato de alumínio	Amarelo	6	Sal de ácido forte
Detergente	Azul	9	Base

SANTOS, Elias Moraes

De acordo com o resultado da pesquisa, obtivemos 30 respostas. Sendo que a faixa etária entre 17 e 18 anos liderou com 90% dos entrevistados. Para o sexo, a maioria masculina com um percentual de 66,7%. Por se tratar do horário de estudo matutino, 76,7% dos estudantes não trabalham.

Abaixo segue a tabela 2, que mostra os resultados de algumas questões de forma percentual.

Tabela 2 – Resultados do questionário sobre equilíbrio químico

QUESTÃO	SIM	NÃO
PERGUNTA	%	%

Você costuma pesquisar o

	nteúdo antes de ser abordado na sala de aula?	16,7 83,3
6	Você gostou de realizar os experimentos químicos?	96,7 3,3

7	Os experimentos adotados sobre o equilíbrio químico, foram capazes de auxiliar nas resoluções das questões de vestibulares e ENEM?	100	-
8	Com relação ao equilíbrio químico, você achou que é necessário estudar como pré-requisito os conteúdos de termoquímica e cinética química?		
10	Com relação ao equilíbrio químico, após a abordagem de formação experimental, houve uma mudança na sua percepção em relação a sua aplicação no cotidiano?	92	8
11	De acordo com que foi abordado no conteúdo de equilíbrio químico (teórica e experimental), você recomendaria a fazer o mesmo para outros conteúdos de química?	76	14
		100	-

Fonte: SANTOS, Elias Moraes

4 Discussão

Através dos conhecimentos prévios, os estudantes questionaram alguns resultados experimentais, bem como o comportamento de alguns sais. Por exemplo: Bicarbonato de sódio,” já que é um sal, porque o seu pH é 8. Ou seja, está se comportando como uma base. E o sulfato de alumínio com o pH 5, se comportou como um ácido”. Diante de tal questionamento e com base nos dados da tabela sobre

pH, foi possível a investigação de situações-problema e descobrir que existem sais que são derivados de ácido forte com base fraca, base fortes com ácido fraco. Esses sais no meio aquoso se comportam como o tal. Isso explica a aplicação de vários sais como insumo agrícola na correção do pH do solo. Dentro do equilíbrio químico, esses comportamentos dos sais são estudados através da hidrólise salina. Conteúdo que vem sendo cobrado nos últimos vestibulares e ENEM.

E ainda, podemos comentar em relação a esses sais que são derivados de ácidos fortes com bases fortes no meio aquoso tem o seu pH 7 (neutro) e não formam hidrólise salina, por exemplo o cloreto de sódio (NaCl). Pois para a formação da hidrólise salina, é necessário a formação no meio aquoso de pelo menos um sal com caráter básico ou ácido. Ou seja, com pH acima de 7 ou abaixo de 7 respectivamente.

Com isso foram levantados alguns questionamentos, a final o que são ácidos fortes e bases fortes? Considerando-se que os ácidos fortes são aqueles que se ionizam completamente, temos com exemplos HCl, HBr, HI, H₂SO₄, HClO₄ e HNO₃. Assim acontecem também com as bases, por exemplo NaOH, Ca (OH)₂, KOH e Ba (OH)₂.

Em relação ao questionário, a questão de número 5 mostrou que 83,3% dos alunos não têm o hábito de pesquisar qualquer assunto antes da abordagem na sala de aula mesmo sabendo que o conhecimento será transmitido durante a semana. Isso requer um planejamento bem elaborado para mudança de rotina. Para isso a metodologia ativa auxiliará para tal objetivo. A Sala de Aula Invertida (SAI) é uma boa opção.

Para MONTEIRO; SALES; DA SILVA (2022): Criar condições para proporcionar uma participação mais ativa dos alunos resulta na mudança das estratégias de ensino, para garantir a organização de um aprendizado mais interativo e profundamente ligado com situações reais do dia a dia.

Quando os autores acima falam em “criar condições”. Isso vai de encontro ao nosso ver, rever métodos para facilitar a resolução de problemas, criar um ambiente motivador a onde o educando será capaz de escrever a sua própria história.

Com bases nos resultados da pesquisa em relação a atividade experimental (questão 6), 50% dos entrevistados justificaram sobre tais procedimentos adotados, segue de forma contextualizada suas respostas: Os experimentos proporcionaram o

melhor entendimento sobre o equilíbrio químico, pois o reagente indicador universal verde com a sua mudança de cor, auxiliou muito nos resultados do teste de pH. Com isso, o conteúdo passou a ser muito mais interessante do que na teoria e as aulas ficaram bem mais lúdicas e menos cansativas para compreensão. Além disso, ficou mais simples os entendimentos de hidrólise salinas quando se fala de sais derivados de ácido forte com base fraca, base forte com ácido fraco, ácido fraco com base fraca ou ácido forte e base forte. Com a realização do teste de pH para alguns sais, ficaram mais simples compreender o que se pede nas avaliações externas.

Para a justificativa da questão 7, os estudantes relataram de forma geral que: As atividades experimentais em relação ao aquecimento e resfriamento das substâncias, concentrar o dióxido de carbono na água, fazer a correção de pH nas soluções, auxiliou na compreensão da resolução das questões do ENEM e de outros vestibulares. Pois foi possível observar na prática os Princípios de Le Chatelier o quanto é importante a sua aplicação para o entendimento de questões ditas como complexas.

Na questão 8, 92% dos entrevistados justificaram que a termoquímica e a cinética química são consideradas conteúdos como pontos positivos para o entendimento sobre equilíbrio químico. Segue o destaque de algumas respostas estudantes entrevistados: “Os processos de aquecimento e resfriamento junto com as mudanças de estados dentro das reações químicas se torna necessário para o entendimento do tema de equilíbrio químico, tanto nas reações exotérmicas e endotérmicas, quanto nas movimentações dos compostos dentro das reações.” “Como os conceitos de termoquímica e cinética química foram apresentados anteriormente não houve a necessidade de os explicar novamente, o que favoreceu o ritmo das aulas”.

Para a questão 9, dos trinta (30) entrevistados 100% preferem os experimentos realizados de forma prática e presencialmente com a participação destes. Ou seja, os estudantes sendo autônomos, fazendo os cálculos para manipular os reagentes no preparo das soluções e realizando as reações químicas conforme cada procedimento.

A questão 10, se houve uma mudança na sua percepção em relação a sua aplicação no cotidiano? 76% acharam de forma positiva as atividades experimentais, pois conseguiram interpretar algumas reações presentes no nosso cotidiano que antes não tinham o conhecimento e nem se era possível observar na prática em uma aula. Alguns estudantes ainda relataram que: “Determinados fenômenos vivenciados no dia a dia se tornaram mais compreensíveis”. “Comecei a notar coisas que antes não

notava”. “Agora é possível entender de forma científica os fenômenos que ocorrem diariamente. “Sim, por exemplo sobre tratamento de água”. Já os 24%, falaram que não houve tanta mudança em relação ao seu cotidiano, no entanto, segue a resposta de um dos entrevistados: “Foi pouca a relação com o cotidiano, porém mesmo assim relacionei os produtos utilizados no experimento com os produtos do cotidiano afim de determinar a questão de características de base e ácido”.

Na questão 11, houve 100% dos entrevistados acharam que esse método de ensino deverá ser repetido nos próximos conteúdos de química. Agora veremos relatos de um dos entrevistados: “Teoria com a prática como dito anteriormente, nos ajuda a relacionar em mais de um sentido e entendimento a matéria e ajuda a fixar e entender melhor o conteúdo, pois além dos processos teóricos, teremos os exemplos na prática. facilitou o aprendizado”. Como podemos perceber as atividades experimentais auxiliam muito no processo de resoluções de questões e de forma geral como ferramentas de ensino aprendizagem.

E por fim questão 12, 70% dos entrevistados nos traz alguns elogios e sugestões. Para os elogios listamos os seguintes relatos: “A aplicação teórica está muito boa, não vejo coisas para melhorar, no experimental é a mesma situação, acredito que materiais que estão presentes no nosso dia a dia e que são comuns de cair no ENEM deveriam ser utilizados, porém acredito que já são utilizados não tenho sugestões, aula é legal.” “Gostei bastante do jeito que foi abordado a matéria e não tenho mais recomendações”. Já para as sugestões destacamos alguns pontos: “Realizar mais experimentos com a participação dos alunos”. E ainda, “mais resoluções de exercícios como exemplos para melhor fixação do conteúdo, de forma detalhada para após isto realizarmos nós mesmos”. As críticas e sugestões sempre são bem-vindas, pois através delas podemos preparar melhor as nossas aulas e obter melhores resultados no ensino e aprendizagem. Por outro lado, só temos duas aulas semanais de química que muitas das vezes dificultam ao aprofundamento de alguns conteúdos e realização de mais atividades práticas com a participação direta dos estudantes.

Considerações Finais

De acordo com os experimentos realizados e as discussões do questionário, foi possível observar que: Quando se faz necessário, pode-se mudar as estratégias de ensino aprendizagem a qualquer tempo, para qualquer conteúdo ou até mesmo,

para turmas diferentes da mesma série. Pois o que está em jogo é, a possibilidade de cada estudante escrever a sua própria história, saber solucionar uma situação problema do seu cotidiano. Ou seja, ter autonomia e se sentir feliz por tal realização. A Sala de Aula Invertida é uma das ferramentas que possibilitou isso em nossa pesquisa conforme os relatos dos estudantes. Percebemos que tivemos uma melhor compreensão para a resolver problemas em relação ao conteúdo de equilíbrio químico, seja do vestibular tradicional ou do ENEM. Pois foi possível relacionar a teoria com as atividades experimentais, encontrar uma solução contextualizada, dando assim um significado para cada resposta.

REFERÊNCIAS

FREITAS, A. *et al.* Sala de aula invertida: percepções docentes e discentes a partir de um relato de experiência das aulas de tópicos em química na pós-graduação. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 4, 2021.

GAROFALO, D. Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado. **Nova escola**, v. 25, 2018.

MELO, M. R.; ANDRADE, T. S. *et al.* Identificando modelos mentais de equilíbrio químico: uma alternativa para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. **Revista Fórum Identidades**, 2016.

MONTEIRO, J. A.; SALES, G. L.; VENTURA, P. P. B. Uma análise quantitativa da aplicação da sala de aula invertida em uma turma de química experimental. **Revista Thema**, v. 21, p. 40–54, 2022.

MORÁN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. **Coleção mídias contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens**, v. 2, p. 15–33, 2015.

ORLANDI, C. C.; CAMARGO, M. de. Avaliação e aplicação de simulação computacional no ensino de equilíbrio químico/evaluation and application of computational simulations software in the education of chemical equilibrium. **Acta scientiae**, v. 8, p. 79–84, 2006.

PAIVA, M. R. F. *et al.* Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, v. 15, 2016.

PESSOA, A. F. D. A. *et al.* Percepção dos docentes sobre o uso de metodologias ativas de aprendizagem em um curso de sistemas de informação. INPEAU/UFSC, 2019.

RAVILOLO, A.; GARRITZ, A. Analogias no ensino do equilíbrio químico. **Química Nova na Escola**, v. 27, p. 13–25, 2008.

SILVA, B. R. T. da; MOURA, F. M. T. de. Sala de aula invertida no ensino de química. **Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar**, v. 6, 2020.